

DOI: 10.5281/zenodo.15293040

MENINAS (DES)ILUDIDAS E DESONRADAS: O DISCURSO DA MORAL E DA HONRA NOS PROCESSOS JUDICIAIS EM BELÉM DO PARÁ (1912)

Patrícia Gomes Serfaty* (UFPA) – patriciogomesserfaty@yahoo.com.br

O presente trabalho visa analisar o discurso produzido pelo poder judiciário relacionado às desilusões, à sedução, à desonra e à moral das mulheres belemenses, em 1912. Os processos judiciais de sedução e defloração de meninas na Comarca de Belém do Pará são constituídos de um discurso ideológico que enaltece os valores morais, de honra, e até mesmo, religiosos presentes no contexto de formação histórica da sociedade belemense, valores tipicamente consolidados na fase áurea da *Belle Époque*. No processo escolhido para análise identificamos que muito se acreditava no “milagroso” discurso do poder do judiciário em restabelecer a honra das meninas ofendidas, como se a lei lhes garantisse proteção sem maiores propagações do evento vexatório, para evitar que fossem ainda mais desmoralizadas.

Palavras-chave: Poder Judiciário. Desonra. Meninas. Defloração.

*Graduada em Direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e em Administração pela Universidade Estácio de Sá (FAP-ESTÁCIO). Especialista em Psicopedagogia Institucional pela Universidade Cândido Mendes (UCAM). Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade Federal do Pará(UFPA). Funcionária concursada do Banco do Brasil S.A. E-mail: patriciogomesserfaty@yahoo.com.br

O presente artigo tem por objetivo o estudo reflexivo sobre uma temática frequentemente não considerada pela historiografia clássica: o estudo de gênero relacionado à (des)ilusão, à honra, à moral e à sedução nos processos judiciais de casamento e defloração, especificamente, em Belém do Pará. Nesse sentido, o artigo decorre das pesquisas bibliográfica sobre o tema e da análise do discurso do Poder Judiciário em processo específico sobre o assunto casamento e defloração na Comarca de Belém do Pará, em 1912.

Partindo da análise das entrelinhas do processo judicial escolhido, considerando, principalmente, a conjuntura político-econômica e sócio-cultural da época, observa-se que a menina-mulher era silenciada em seus desejos, tolhida na fruição de suas liberdades e quereres, encarcerada em um código moral castrador e limitada à repetição de um padrão de honra estigmatizado e sem legitimidade.

A menina-mulher, e aqui, abre-se um parêntese para elucidar o porquê da utilização da expressão menina-mulher, já que, à época, a infância se mostrava um fase efêmera, as meninas (ainda crianças, considerando sua constituição psico-biológica) eram dadas ou tomadas em relacionamentos carnavais/conjugais/casamentos, em média, entre 12 e 15 anos de idade, e logo lhe sobrevinha a maternidade, em corpos ainda em formação ou mal formados, que fragilizados e adoecidos, por volta dos 20 anos já lhes garantiam a aparência de cansaço, desgaste e velhice.

Assim, as meninas-mulheres pareciam fadadas a um destino que se mostrava pouco animador: se bem nascidas, eram controladas pela família elitista/nobre, que tratava de fazer arranjos para casamentos promissores, com jovens da mesma classe, que manteriam o status social, o bom padrão de vida e a moral elevada; se pobres, o destino era vagar pelas ruas, aprender um ofício e trabalhar para o sustento, serem abrigadas em internatos, e, quem sabe, com sorte, vencer e fazer prova contrária ao estigma de desvalida e arranjar-se em um bom casamento.

Dessa forma, a ilusão da promessa de casamento, para ambas, suscitava certa segurança, pois o matrimônio significava a possibilidade de se libertar da tutela/controle paterno/familiar e em qualquer possibilidade, para o casamento, a condição *sine qua non* era, sem dúvida, a virgindade, que valia o peso de sua honra.

E justamente impregnadas por estas características, surgem questões como: o casamento seria um passo para a independência e/ou simplesmente a menina-mulher estaria sendo submetida a uma troca de dominação do pai por outro homem? O matrimônio oferecia à menina-mulher algum tipo de independência e autodeterminação? Como as meninas-mulheres lidavam com o amor e a sexualidade, e de outro lado, com a (des)ilusão e a sedução por parte dos homens? O que acontecia com as mulheres desonradas e defloradas? De que maneira os processos judiciais, como fonte histórica, podem dar visibilidade a estas meninas-mulheres que, durante, muito tempo foram silenciadas em sua historicidade?

O estudo dos documentos oficiais gerados pelo Poder Judiciário constitui-se numa maneira de analisar o discurso produzido pelo verdadeiro produtor da moral social: o Estado, e neste caso, institucionalizado, por meio do Poder Judiciário, personalizado na figura do Magistrado/Juiz. Os processos que tratam de defloramento revelam aspectos culturais (valores de ética, moral, bons e maus costumes) a respeito da participação feminina quando ela ocupa o papel de ré e/ou de vítima, sem deixar de considerar que, por vezes, a construção da “identidade” das minorias recai, injustamente, nas mãos de profissionais ditos como sendo de notório saber e detentores de posição social prestigiosa, o que não se reveste, por si só, de legitimidade e imparcialidade.

A observância e análise do *modus operandi* dos juristas possibilita, dentre outros, que sejam trazidos à tona, elementos camuflados, que permeiam os fatos, carregados de valores éticos, morais

e religiosos, envoltos nas relações de gênero, além da exposição das práticas normativas do corpo e da mente, e a espiritualidade da sociedade regional, enfim a dinâmica e complexa teia de relações sociais, culturais, econômicas e comportamentais, que são alvo de apreciação do Poder Judiciário, o qual, enquanto Estado, ao emitir seu juízo de Direito, também o faz construindo subjetividades partindo de valores e do ideário dos grupos sociais e políticos dominantes.

Da leitura e investigação aprofundada dos processos judiciais de casamento e defloramento, como o do caso que baliza o presente artigo, extraem-se alguns elementos típicos dos envolvidos nos processos, na tentativa de identificação ou não, da existência de algum tipo de perfil comum ou peculiar, e neste sentido, busca-se: filiação, cor, nível socioeconômico, religião, grau de instrução, idade, entre outros, que possam colaborar para a verificação de algum caractere recorrente, ou que venha a constituir padrão de valores morais e religiosos nos discursos presentes no contexto de formação e afirmação histórica da sociedade belemense.

Neste sentido, quando da oitiva do réu, vítima, testemunhas, médicos, agentes do Judiciário, e discursos dos pais das defloradas e no discurso do Judiciário, acerca do sentido da honra, busca-se uma avaliação crítica das apuração investigativa e do julgamento, uma vez que, no recorte temporal da proposta de estudo, as instituições policiais e o Judiciário eram compostos, exclusivamente, por homens, o que, por certo, causaria certo nível de tendencialismo na conclusão dos processos judiciais.

Assim, válido se faz elucidar o que representa a Lei do Silêncio, no tema da sexualidade, já que inegável a influência e o domínio da Igreja e dos dogmas católicos na sociedade. E para a Igreja, a mulher devia resignar-se à obediência do confessor (padre), que a doutrinava à dedicar-se, com exclusividade, às tarefas do lar, à educação dos filhos e, especialmente, ao dever conjugal, cuja única funcionalidade é a reprodutiva.

De outro lado, o Estado, ao encontro do ideário religioso católico, acerca da definição do padrão de mulher ideal, por intermédio dos juristas, no fim do século XIX, empenhou-se para regulamentar as condutas femininas, já que essas eram consideradas, segundo Clarisse Ismério, “seres nocivos ao homem e à sociedade, pois todas eram movidas unicamente pelo instinto sexual”. (1995, p. 45). O lema “Ordem e Progresso” presente na flâmula brasileira representa ordenamento e controle social, característica de um Estado interessado no estabelecimento de uma política jurídica e médica para formação de trabalhadores e cidadãos sadios moral e sexualmente.

Interessante observar que a sexualidade também tinha seus limites no lar, devendo ser respeitada a “natureza” e contidos os excessos. As relações sexuais deveriam ocorrer dentro dos padrões tradicionais, extirpando-se desvios e mantendo a reprodução e a sexualidade sadia.

Médicos e juristas, no período em questão, não julgavam adequado uma mulher sair só, ou frequentar determinados lugares em determinadas horas, pois o exercício de determinadas atividades

revelaria uma conduta não honesta. Em razão disso, poderia ser considerada marginalizável, logo, não amparada pela proteção da justiça.

Médicos, juristas, membros do clero, literatos e jornalistas, ou seja, classes formadoras de opinião, defendiam que a devassidão dos costumes, os instintos perversos, a falta de honra e educação e a inclinação à malícia e liberdade transformavam a mulher em um “animal perverso”, não sendo absurda a idéia, à época, de que a simples condição de pobreza e mestiçagem já seriam contrários aos atributos da castidade e moralidade. O ato sexual também era alvo de discursos e normas por parte de juristas e médicos. As mulheres poderiam ter prazer sexual, mas as relações sexuais deveriam acontecer dentro do casamento, caso contrário o ato sexual seria considerado leviano e doentio. As relações familiares. (Esteves, 1989: 54).

O fato de as mulheres serem vistas por médicos e juristas como esposas e mães, e o casamento (e as relações sexuais dentro deste) como base da família e da pátria (questões de higiene e moral) deixa claro que meninas defloradas, estupradas ou alvo de atentado ao pudor eram “situações desviantes” e que representavam uma “ameaça à ordem sexual”. A intervenção se fazia necessária. “Assim, aquela que não preenchesse os requisitos estipulados pela natureza, inscrevia-se no campo sombrio da anormalidade, do pecado e do crime”.

Sendo assim, nada mais legítimo e justo, que o regramento fosse imposto pelos homens representantes das leis e, assim, atender aos anseios positivistas da boa moral e dos costumes exemplares e higienistas. Dessa forma, cumpre trazer à discussão, a fala de Michel Foucault, que sustenta que o “jurista, preocupado com a sexualidade, teve que falar de sexo e falar publicamente. Cumpre falar de sexo como de uma coisa que não se deve simplesmente condenar ou tolerar, mas gerir, inserir em sistemas de utilidade, regular para o bem de todos, fazer funcionar segundo um padrão ótimo”. (2004, p. 27).

No Brasil, a historiografia denuncia que desde o período colonial, os crimes sexuais de sedução e defloramento apontam que as mulheres, ao tentar transgredir as rígidas regras sociais, deveriam ser repreendidas com rigor e severidade, e com isso garantir que a punição servisse de exemplo para as demais que tentassem lançar-se a aventuras sexuais fora dos padrões estabelecidos.

O regramento inflexível da sexualidade foi o meio que o Estado e a Igreja se valiam para estabelecer e controlar a ordem na sociedade. Essa ordem foi criada com base nos princípios instituídos pelas regras contidas no Direito Romano e nas Ordenações e Leis do Reino de Portugal ou Código Philippino.

Em 1830, o Código Criminal do Império do Brasil, no qual, o Capítulo II, eram tratados os crimes sexuais, que, com a “rubrica dos crimes contra a segurança da honra, tutelava a liberdade do corpo em função das relações sexuais”. Com o fim do Império, em 11 de outubro de 1890, começou

a vigora o Código Penal Republicano, que passou a censurar a violência com o objetivo de satisfação sexual. Neste sentido, o art. 267, que se refere a defloramento de mulher de menor idade (maior de 16 anos e menor de 21 anos), empregando sedução, engano ou fraude. A punição do deflorador que não assumia o crime cometido era de um a quatro anos de reclusão em penitenciária.

O aparelhamento do Estado, legitimado através de jurisprudência, tinha a função legitimamente institucionalizada de reger e controlar a família e a sociedade seguindo os parâmetros do progresso e da civilização – era o lema Ordem e Progresso!

O Código Penal de 1890, cujas características basilares se firmavam na valorização do trabalho, regras higiene social e costumes ordeiros e a divulgação das referências de modelo de vida sexual e amorosa baseadas nos comportamentos das famílias ricas, vem a garantir ao Estado o *status* de tutor do direito da família, afastando a Igreja Católica da função protecionista que dizia exercer sobre os que se mantinham sob sua égide. O Estado, com o novo ordenamento penal, passou a exercer o controle da sexualidade e o poder ético-jurídico, de julgar os crimes previstos que atingissem o corpo social, familiar e feminino. Com isso, em caso de ofensa à dignidade feminina, seja em que intensidade fosse, quando e se julgado necessário, esta poderia ser restabelecida, já que o Poder Judiciário possuía o condão de seu revigoramento, por intermédio do exercício do poder público do Judiciário, ou seja, a dignidade e a honra deixavam de pertencer à esfera privada e passavam a ser objeto público.

Neste sentido, ensina Sueann Caulfield:

Os juristas, ansiosos por promover o aperfeiçoamento social e racial da população, viam no direito positivo uma justificativa, um método para intervir no desenvolvimento físico e moral da nação. Se na Europa a nova escola prometia a “melhor moral da humanidade”, certamente ela poderia ajustar os juristas brasileiros a reverter a degeneração física e cultural que, de outra forma, poderia condenar o Brasil a uma perpétua inferioridade. (CAULFIELD, 1996, p. 71).

Nas últimas décadas do século XIX, considerava-se violência, o ato sexual com uma pessoa menor de idade, mesmo que ela tivesse consentido, haja vista que o entendimento de menoridade era o indivíduo situado nos limites etários da maioridade, o que implicava uma absoluta ausência de gestão sobre seu destino e, ainda, uma total desvalorização de qualquer argumento por ele utilizado. A “criminalização da sexualidade” visava a controlar, portanto, a sexualidade dos adolescentes para que estes não se transformassem em “pervertidos”. Desta forma, no século 19, o corpo feminino era considerado de responsabilidade e de direito de seus genitores. Em casos de estupro, não era o corpo estuproado que era considerado a principal vítima e sim os seus genitores ou responsáveis. No Código Penal de 1890, as ofensas sexuais eram consideradas “crime contra a segurança da honra e honestidade das famílias”.

A menoridade era considerada até os 21 anos de idade. Contudo, o Código Penal de 1890 dispensava um tratamento especial às vítimas de crimes sexuais menores de 16 anos – o artigo 272 definia que, até essa idade, a violência era considerada presumida, ou seja, os menores de 16 anos eram considerados incapazes de consentir com o ato sexual. No Código Penal de 1940, a presunção de violência passou a ser apenas até os 14 anos (art. 224).

CONSIDERAÇÕES SOBRE O CENÁRIO DA BELLE ÉPOQUE EM BELÉM - PARÁ POLÍTICO-ECONÔMICO

Financiada pelo Látex, a Belle Époque amazônica iniciou-se em 1871. Centrada, principalmente, em Belém, o período foi marcado por intensiva modernização. A cidade de Belém, na época foi considerada uma das cidades brasileiras mais desenvolvidas e umas das mais prósperas do mundo. Possuía luz elétrica, bondes e sistema de água encanada e esgotos. A elite de Belém andava elegantemente trajada à moda parisiense e frequentava espaços esplendorosos, de bom gosto e de grande animação, como o Teatro da Paz, um dos ícones da transformação urbanística da cidade.

A influência européia logo se fez notar em Belém, na arquitetura das construções e no modo de viver, fazendo do século XIX a melhor fase econômica vivida pela cidade. A Amazônia era responsável, nessa época, por quase 40% de toda a exportação brasileira. Belém foi a cidade mais rica do Brasil nessa época, em decorrência de toda a borracha extraída na Amazônia ter sido exportada pelo seu porto.

SÓCIO-CULTURAL

Com o progresso que a extração da borracha trouxe para Belém, grande também foi o impacto social, conforme destaque:

(...) as transformações decorrentes desse ideário de ordem e progresso antecipariam expressivas mudanças no traçado da urbanização local, bem como nas formas de sociabilidade das elites e nos efeitos sobre as classes trabalhadoras em Belém, Manaus e igualmente, na cidade do Rio de Janeiro - então capital do império - marcando-a também com a expansão urbanística nos moldes da belle époque, no início do século XX. (MACHADO, 2011, p.117).

No entanto, as novas relações instauradas na capital Belém excluíram classes sociais marcantes na região amazônica e passou a formar novas classes: elitista, comerciante e marginalizada. Entretanto, cumpre esclarecer, que o sentido da exclusão é o de segregação espacial na própria capital, sendo que, a classe marginalizada tem além de nordestinos, os caboclos e indígenas, que se transformaram em “soldados da borracha”, para atender o mercado internacional.

Houve aumento considerável da população, o que acarretou em um índice de mazelas sociais mais fortes, resultado de seu crescimento populacional que não esteve ligado ao desenvolvimento estrutural da cidade.

Neste sentido, conclui-se que a velocidade do progresso econômico não se fez acompanhar da mesma dinâmica das políticas públicas para essa população, o que implicou em severos problemas de ordem social para a região.

DA ANÁLISE DE UM PROCESSO JUDICIAL: DEFLORAMENTO E CASAMENTO

E é neste cenário, da Belle Époque, que em 24 de janeiro de 1890, o Marechal Deodoro da Fonseca, então chefe do governo provisório da recém criada República dos Estados Unidos do Brasil, promulga o decreto nº 181, que institui o casamento civil no país, além do religioso já existente. Sem deixar fugir da mente a descrição da conjuntura sócio-política-econômica descrita, vê-se no processo judicial escolhido, no qual nos debruçamos, justamente a temática do casamento.

Neste caso, o celebrado entre José e Marta, nomes fictícios, que ocorreu em Belém/Pará, no dia vinte de fevereiro de 1912, transcorrido em um período em que a região passava pela famosa fase da “*Belle Époque*”, cujo cenário político-econômico e sócio-cultural foi o início deste estudo.

Nesta fase, ocorreram muitos casamentos entre as famílias das chamadas elites. No entanto, o caso apreciado, se dá entre o nubente José, que tem 22 anos de idade, trabalha como agenciador e é natural do estado do Rio Grande do Norte; e a nubente Marta tem 15 anos de idade, realiza serviços domésticos e é natural do estado do Ceará.

Até então, tudo ocorre como um processo normal de casamento, com a apresentação dos nubentes e dos documentos que a lei exige para que o mesmo seja realizado, porém, percebe-se que o casamento é decorrente de um crime de defloração praticado por José, o que fez com que o mesmo tivesse “urgência em efetuar o seu casamento”.

Uma curiosidade do documento é notar que os nubentes residem na mesma rua “Cônego Jerônimo Pimentel”, o que enseja que os mesmo tinham contato, o que daria margem para que ocorresse o defloração, que segundo Mary Del Priore, costuma ser precedido de “carinhos, afagos, ‘sins amatórios’, palavras de amor e promessas de casamento”.

Outro fato que chama atenção é o de José “pertencer como praça do 5º Batalhão do Exército” e após ter praticado tal defloração, o mesmo foi excluído do Batalhão, por ser considerado “indigno de vestir as cores do exercito” e entregue à polícia civil, onde ficara detido até a realização do casamento segundo notícia anexada ao processo do jornal “O Estado do Pará”. O processo teve sua conclusão no dia 21 de fevereiro de 1912, ocasião em que o Juiz, por sentença, dispensou os proclames, certamente em razão da “urgência” na reparação imediata do dano causado à nubente, e consolidou o casamento civil.

No caso escolhido para a análise, e de posse das informações extraídas dos autos do processo, fica a questão: teria o réu deflorador casado com a vítima, por coerção familiar, por imposição social e/ou judicial?

No processo em questão, como se tratava, originariamente, de um processo de casamento, e não o de uma denúncia de processo-crime de defloramento, a vítima não teve que ser submetida ao exame de corpo de delito para ser analisado e testado clínica e cientificamente o estado do hímen da deflorada, o “autoexame de defloramento” ou “autoexame de conjunção carnal”, instrumento fundamental para a averiguação da suposta seduzida, que uma vez submetida à análise material científica, caso estivesse faltando com a verdade, seria de pronto descoberta a falácia pelo médico legista que tinha, inclusive, a autoridade de atestar se o defloramento era recente ou antigo, até mesmo se havia ou não estado de gravidez.

Neste sentido, de acordo com Martha de Abreu Esteves, “as mulheres que desejavam ser protegidas pela Justiça, além de atribuírem em seus relatos toda a ação ao homem, deviam dar muita ênfase à dor e ao sangue”, pois eram os “emblemas da virgindade”. A comprovação da perda virgindade era elemento característico do delito e para prová-la era necessário o exame de corpo de delito (Esteves, 1989: 61).

O estudo realizado por Sueann Caulfield, *Em defesa da honra: moralidade, modernidade e nação no Rio de Janeiro (1918-1940)*, constatou que as queixas de defloramento estiveram entre as mais frequentes queixas criminais até a década de 1940, perdendo apenas para lesões corporais e roubo, e lideravam de longe a lista de crimes sexuais até os idos de 1970 (Caulfield, 2001).

Enfim, nossos atores sociais, José e Marta, de uma forma ou de outra, se envolveram em uma história que hoje pode ser estudada como fonte para se entender parte dos valores morais da sociedade local de sua época

Martha de Abreu Esteves, em seu estudo *Meninas Perdidas*, nos informa que:

(...) ao ser julgado um crime de defloramento, estupro ou atentado ao pudor, resultante da quebra de uma norma jurídica sexual, emergiam os valores sociais mais amplos da sociedade, pois eram também na quebra de outras normas morais e sociais que se determinava a absolvição e condenação do réu. Ou seja, a conduta total do indivíduo é que iria, ou não, redimi-lo de um crime; não estavam em pauta apenas o que havia sido feito, mas aquilo que o acusado e a ofendida eram, poderiam ser ou seriam.

Vale ressaltar que, nos crimes de amor, as ofendidas se tornavam, mais que os acusados, o centro de análise dos julgamentos. Os juristas avaliavam se mereciam, ou não, sofrer o crime; se os comportamentos e os atos facilitavam e justificavam a ocorrência de uma agressão. A transformação da ofendida em possível culpada correspondia à posição da mulher como principal alvo da política

sexual: sua conduta tornou-se em objeto de conhecimento científico (médico e jurídico) e construíram-se verdades universais em relação a ela. (Esteves, 1989: 41)

Segundo a análise de Esteves, os juristas defendiam que “a honra era sinônimo de virgindade sexual e ideal de casamento”, vinculando-a a “determinadas atitudes consideradas morais”, ou seja, “para a coexistência dos valores de virgindade e casamento era necessária a prática de determinados comportamentos” (Esteves, 1989: 119).

As mulheres que se apresentavam como “ofendidas” (vítimas de crime sexual) precisavam provar sua honestidade e a de sua família para serem, então, consideradas merecedoras de proteção da justiça. Mulheres honestas, por exemplo, não possuíam desejo sexual. Os homens acusados de crimes sexuais também era julgados por sua conduta, por aquilo que eles eram, e não somente por serem ou não os autores do crime pelo qual eram acusados. Homens de “bom caráter”, trabalhadores, tinham mais chance de serem absolvidos. (Esteves, 1989: 41)

A noção de virgindade, portanto, ultrapassava os limites físicos e dificilmente uma moça pobre ao queixar-se e procurar reparação por ter sido vítima de defloração, conseguiria se enquadrar nas exigências para prova de sua “honestidade” e tais crimes eram bem mais comuns nas camadas pobres da sociedade, sendo que nos setores mais abastados, os defloramentos se resolviam com casamentos forçados e arranjos familiares.

As políticas sexuais às quais se refere Esteves são as políticas através das quais médicos e juristas pretendiam transformar os hábitos, as moradias, as condições de existência, uma vez que a educação dos corpos, das mentes e dos desejos resultaria em sujeitos saudáveis, aptos para o trabalho, disciplinados e docilizados.

Foi a partir da segunda metade do século 19 que as Ciências se voltaram para as denominadas “aberrações sexuais”, para os amores “contra a natureza”, para os “maníacos e perversos”, pois a elas interessava “analisar estes fenômenos marginais exatamente para mantê-los à margem, para melhor conservar a integridade e a saúde dos indivíduos normais” (Branco, 1984: 49).

Este aspecto pode ser observado na “criminalização da sexualidade”, na medida em que, nesse período, a Criminologia se valeu de uma interpretação psiquiátrica que vinculava à loucura a sexualidade considerada anormal. Contrapondo-se ao sexo “sadio”, os juristas e psiquiatras procuraram reprimir o que consideravam sexo “doente” e controlar seus praticantes, tais como, os indivíduos que matavam por ciúme, o rapaz que beijava uma menor, o homossexual ou o estuprador.

CONCLUSÃO

Por meio do presente trabalho foi possível lançar alguns questionamentos relativos ao papel da Justiça na Comarca de Belém - Pará, no início do século XX e, conseqüentemente, sobre os valores éticos e morais da sociedade belemense da *Belle Époque*. A quem recorria à Justiça, recebia defesa

mediante a aplicando normas coercitivas nos transgressores como papel socializador e como prática judicial. O Ministério Público parecia estar interessado em cumprir o papel legal para o qual foi instituído: zelar, manter e restabelecer a identidade e subjetividade dos desfavorecidos.

O processo escolhido para o estudo permite identificar que muito se acreditava no milagroso poder do Judiciário em restabelecer a honra das meninas ofendidas, como se a lei lhes garantisse proteção sem maiores propagações do evento vexatório, para evitar que fossem ainda mais desmoralizadas.

Por certo, não se deve esquecer de registrar que ao longo de toda a fase instrutiva do processo, onde se busca, coleta, e angaria provas, as vítimas ainda se viam obrigadas a encarar, provavelmente, o preconceito, o desprezo e a humilhação para obter o que Foucault definiu como “vontade de verdade”. Verdades científicas que estão em poder “do corpo social” técnico especializado, “existem relações de poder múltiplas que [...] não podem se dissociar” do saber. (2003, p. 179). São esses ajuntamentos de pessoas que detêm o poder são que também passam a produzir e reproduzir os discursos de controle e punição, os quais ensejam novos campos para questionamentos e estudo, por constituir um saber que visa desconstituir e desmoraliza outros saberes, em especial, no recorte temporal em voga: as meninas-mulheres. O contexto discursivo dominante destas classes e profissionais entra em conflito com outros discursos ou forças antagônicas que atuam de forma contraditória ora em defesa, ora contra a mulher. Um silêncio ensurdecedor sobre a honra feminina vigorou durante muito tempo.

Atualmente, podemos afirmar, que o que mais desejavam as meninas mulheres era que, mesmo na condição de jovens desonradas, não fossem estigmatizadas ou postas no ostracismo, reduzidas à condição de mulheres sem ética, sem moral, iludidas, desprezadas, rejeitadas e alijadas do meio social, mas sim que fossem sujeitos de compreensão dotadas de “vontade de verdade”, com memória e história, que só poderia ser reparada pelo casamento e pela família rigidamente construída, padrões do ideário do discurso dominante e pela moral social castradora e repressora vigente.

Enfim, os amores, desejos, paixões e anseios das mulheres foram, durante séculos, silenciados, reprimidos, deixados à margem, como se o simples e pueril bater de pés no chão “não quero” fosse o suficiente para fingir que não existiam, pela simples razão na crença de que seriam uma desordem ou um atentado, um verdadeiro pecado contra a moral e bons costumes.

No entanto, o silêncio de outrora pode ganhar voz com a possibilidade de releitura dos processos judiciais, com a análise de elementos, características e personagens até então sombreados por interesses obscuros ou desinteresse do poder disciplinador, na medida em que se passa a releitura da historicidade que permeia as fontes produzidas pelo Judiciário, e o conseqüente entendimento dos discursos impregnados por sentimento de amor, ilusão, sedução, medo, desejo, vingança e justiça.

REFERÊNCIAS

O processo analisado para este artigo está sob custódia no Acervo: CMA-UFPA; Fundo: TJE-PA; Série: Cível; Sub-série: Casamento (jan/fev 1912); Procedência: Cartório privativo de casamento; Seção 1; Prateleira 6; Caixa 7. Textos: DEL PRIORI, Mary(org). História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 1999. Escrito por: Kleber Freitas (Bolsista do Centro de Memória da Amazônia) BALBINOT, Elizete Carmen Ferrari. **Seduzidas e desonradas: o discurso nas fontes judiciais.** MÉTIS: história & cultura – v. 11, n. 21, p. 341-358 , jan./jun. 2012

CAULFIELD, Sueann. **Em defesa da honra: moralidade, modernidade e nação no Rio de Janeiro: 1918-1940.** Campinas: Ed. Da Unicamp, 2000.

Código Filipino: Disponível em: <<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/15ind.htm>>. Acesso em: 20 jan . 2015.

Código Penal de 1890: Disponível em <<http://pt.scribd.com/doc/55636995/Codigo-Penal-de-1890-Completo>>. Acesso em: 20 jan . 2015.

COSTA, Maycon Yuri Nascimento e LISBOA, João Santiago. **Belle époque amazônica: a apropriação dos saberes nativos e o mito do progresso**

DE PLÁCIDO E SILVA. **Vocabulário jurídico.** 24. ed. Rio de Janeiro: Florense, 2004.

ESTEVES, Marta Abreu (1999) - "**Meninas perdidas**" in DEL PRIORE, M. (1999) (org.) –. História das Crianças no Brasil, São Paulo: Editora Contexto.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir: nascimento da prisão.** Trad. de Raquel Ramallete. 38. ed. Petrópolis: Vozes, 2010.

_____. Microfísica do poder. Trad. De Roberto Machado. 18.ed. Rio de Janeiro: Graal, 2003.

_____. A arqueologia do saber. Trad. de Luiz Felipe Baeta Neves. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.

_____. A ordem do discurso. Trad. de Laura Fraga de Almeida Sampaio. 8. ed. São Paulo: Loyola, 2002.

ISMÉRIO, Clarisse. **Mulher: a moral e o imaginário: 1889-1930.** Porto Alegre: Edipucrs, 1995.

MACHADO, Selma Suely Lopes. **A Belle Époque Amazônica.** Norte Ciência, vol. 2, n. 1, p. 115-118, 2011.

Wikipédia: Disponível em:<http://pt.wikipedia.org/wiki/Belle_%C3%89poque_brasileira>. Acesso em: 19 jan . 2015.